

AURICULOTERAPIA E LASERTERAPIA-COMO ESSAS PRÁTICAS PODEM FACILITAR NA AMAMENTAÇÃO?

Auriculotherapy and Laser Therapy - how can these practices facilitate
breastfeeding?

Auriculoterapia y Laserterapia: ¿cómo pueden estas prácticas facilitar la lactancia
materna?

Revisão de Literatura

DOI: 10.5281/zenodo.14001238

/Recebido: 07/10/2024 | Aceito: 19/10/2024 | Publicado: 28/10/2024

Hester Vitória Lima Cavalcanti
Graduanda em Enfermagem.
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.
E-mail: hesterrcavalcantee@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-7251-1979>

Amanda Lopes de Oliveira
Graduanda em Enfermagem.
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.
E-mail: amandalopesoli@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-8992-3091>

Ana Valeria Costa Almeida Flores
Graduada em Enfermagem.
Centro Universitário de Tecnologia e Ciência, Juazeiro, Brasil.
E-mail: anavaleriac19@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9931-3959>

Bruna Claudia Medrado Dantas
Graduada em Enfermagem.
Centro Universitário de Tecnologia e Ciência, Juazeiro, Brasil.
E-mail: brunaclaudiamedrado@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-6352-329X>

Catiane Gomes Oliveira Ramos
Pós Graduada em Enfermagem Dermatológica.
Faculdade Venda Nova do Imigrante, São Paulo, Brasil.
E-mail: catianeoliveiramos@outlook.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2385-4565>

Crismithef Santos Oliveira
Graduada em Enfermagem.
Centro Universitário de Tecnologia e Ciência, Juazeiro, Brasil.
E-mail: crismithef.oliveira@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5340-9440>

Fernanda Prospero Barros de Sá e Silva
Graduada em Enfermagem.
Centro Universitário de Tecnologia e Ciência, Petrolina, Brasil.
E-mail: barrosfeeh31@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7662-6321>

Midiã Pereira Cardoso Alves
Graduada em Enfermagem.
Centro Universitário de Tecnologia e Ciência, Juazeiro, Brasil.
E-mail: midiprr@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-6698-4419>

Yanna Paula Sodr Sacramento
Graduanda em Enfermagem.
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.
E-mail: yannasodre@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-8399-8933>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A amamentação exclusiva é essencial para o desenvolvimento infantil e é recomendada até os seis meses de vida, mas algumas complicações nesse período levam ao desmame precoce. Entre os principais fatores estão a percepção de baixa produção de leite e lesões mamilares, como rachaduras e fissuras. As práticas integrativas como a laserterapia e a auriculoterapia são opções de tratamento indicadas. A laserterapia tem efeitos anti-inflamatórios e regenerativos usados para aliviar a dor e acelerar a cicatrização. Já a auriculoterapia pode aumentar a produção de leite e aliviar a dor, contribuindo para a continuidade da amamentação. A combinação dessas técnicas tem potencial sinérgico, proporcionando melhores resultados no tratamento de complicações como fissuras e mastite. O estudo busca analisar as implicações da dor mamilar durante a amamentação e investigar o efeito dessas práticas na diminuição da dor e na cicatrização de mastite. O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica integrativa, foram encontrados o total de 81 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão a amostra foi reduzida para um total de 16 artigos, após os critérios de exclusão restaram 06 artigos que foram utilizados no presente estudo. Foi evidenciado que a dor nos mamilos está relacionada ao trauma mamilar que contribui na interrupção da AME, desse modo a fotobiomodulação LBI comprovou eficácia no alívio da dor e na cicatrização das fissuras mamilares. Estudos demonstraram que as fissuras mamilares se não tratadas podem resultar em mastites e como prevenção e tratamento a laserterapia se mostrou essencial, ajudando na manutenção da AME e na relação mãe e bebê. A manifestação de

questões emocionais afetam diretamente a produção de leite materno que implica na desistência da amamentação, ao adotar a auriculoterapia observa-se mudança tanto fisiológica quanto emocionalmente no processo de produção do leite. O tratamento com auriculoterapia mostrou-se altamente eficaz no estímulo à produção de leite e na melhoria dos fatores emocionais das lactantes. Além disso, a laserterapia demonstrou eficiência na cicatrização e no alívio da dor. Ambos os tratamentos mostraram-se eficazes isoladamente, e quando combinados com uma orientação adequada, contribuem significativamente para o desenvolvimento do aleitamento materno.

Palavras-chave: Aleitamento materno; auriculoterapia; acupuntura; terapia a laser; lactação.

ABSTRACT

Exclusive breastfeeding is essential for infant development and is recommended for up to six months of age, but some complications during this period lead to early weaning. The main factors include the perception of low milk production and nipple injuries, such as cracks and fissures. Integrative practices such as laser therapy and auriculotherapy are recommended treatment options. Laser therapy has anti-inflammatory and regenerative effects used to relieve pain and accelerate healing. Auriculotherapy can increase milk production and relieve pain, contributing to continued breastfeeding. The combination of these techniques has synergistic potential, providing better results in the treatment of complications such as fissures and mastitis. The study seeks to analyze the implications of nipple pain during breastfeeding and investigate the effect of these practices in reducing pain and healing mastitis. The work consists of an integrative bibliographic review, a total of 81 articles were found, after applying the inclusion criteria the sample was reduced to a total of 16 articles, after the exclusion criteria there were 06 articles that were used in the present study. It was evidenced that nipple pain is related to nipple trauma that contributes to the interruption of EBF, thus photobiomodulation LLLT proved effective in relieving pain and healing nipple fissures. Studies have shown that nipple fissures if left untreated can result in mastitis and as prevention and treatment laser therapy has proven essential, helping to maintain EBF and the mother-baby relationship. The manifestation of emotional issues directly affects the production of breast milk which implies the abandonment of breastfeeding, when adopting auriculotherapy, both physiological and emotional changes are observed in the milk production process. Treatment with auriculotherapy has proven highly effective in stimulating milk production and improving the emotional factors of lactating women. Furthermore, laser therapy has been shown to be effective in healing and relieving pain. Both treatments have been shown to be effective in isolation, and when combined with appropriate guidance, they contribute significantly to the development of breastfeeding.

Keywords: Breastfeeding; auriculotherapy; acupuncture; laser therapy; lactation.

RESUMEN

La lactancia materna exclusiva es fundamental para el desarrollo infantil y se recomienda hasta los seis meses de edad, pero algunas complicaciones durante este periodo conducen al destete precoz. Entre los principales factores se encuentran la percepción de baja producción de leche y las lesiones en los pezones, como grietas y fisuras. Las prácticas integradoras como la terapia con láser y la auriculoterapia son opciones de tratamiento recomendadas. La terapia con láser tiene efectos antiinflamatorios y regenerativos que se utilizan para aliviar el dolor y acelerar la curación. La auriculoterapia puede aumentar la producción de leche y aliviar el dolor,

contribuyendo a la continuidad de la lactancia. La combinación de estas técnicas tiene potencial sinérgico, proporcionando mejores resultados en el tratamiento de complicaciones como fisuras y mastitis. El estudio busca analizar las implicaciones del dolor en los pezones durante la lactancia e investigar el efecto de estas prácticas en la reducción del dolor y la curación de la mastitis. El trabajo consta de una revisión bibliográfica integradora, se encontraron un total de 81 artículos, luego de aplicar los criterios de inclusión la muestra se redujo a un total de 16 artículos, luego de los criterios de exclusión quedaron 06 artículos que fueron utilizados en el presente estudio. Se ha demostrado que el dolor en el pezón está relacionado con un traumatismo en el pezón que contribuye a la interrupción de la AME, por lo que la fotobiomodulación LBI ha demostrado ser eficaz para aliviar el dolor y curar las fisuras del pezón. Los estudios han demostrado que si las fisuras del pezón no tratadas pueden provocar mastitis y, como prevención y tratamiento, la terapia con láser ha demostrado ser esencial, ya que ayuda a mantener la LME y la relación madre-bebé. La manifestación de problemas emocionales afecta directamente la producción de leche materna, lo que implica abandonar la lactancia materna. Al adoptar la auriculoterapia se produce un cambio tanto a nivel fisiológico como emocional en el proceso de producción de leche. El tratamiento con auriculoterapia demostró ser muy eficaz para estimular la producción de leche y mejorar los factores emocionales en las mujeres lactantes. Además, la terapia con láser ha demostrado eficacia para curar y aliviar el dolor. Ambos tratamientos demostraron ser eficaces por sí solos y, cuando se combinan con una orientación adecuada, contribuyen significativamente al desarrollo de la lactancia materna.

Palabras clave: Amamantamiento; auriculoterapia; acupuntura; terapia con láser; lactancia.

INTRODUÇÃO

A amamentação é fundamental para a saúde da criança, contribuindo significativamente para o desenvolvimento infantil. No Brasil, a maior parte das mães começa a amamentar, mas observa-se que, antes do primeiro mês de vida, muitas crianças já não estão mais sendo alimentadas exclusivamente com leite materno. Isso ocorre devido a diversos fatores. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento materno exclusivo (AME) seja até os seis meses de idade, com continuidade até os dois anos ou mais, enquanto a introdução de outros alimentos deve ocorrer de forma gradual a partir dos seis meses (Bandeira *et al.*, 2021).

É importante destacar que entre os principais motivos para o desmame precoce e os baixos índices de amamentação nos primeiros seis meses de vida estão os problemas relacionados à percepção de baixa produção de leite e as queixas de leite fraco por parte das mães. Contudo, muitas mulheres enfrentam diversos desafios no período da amamentação, necessitando de apoio tanto para amamentar o filho quanto para estimular a produção de leite. Nesse contexto, as Práticas Integrativas e Complementares são utilizadas como suporte à amamentação, auxiliando no aumento da produção de leite e enfrentando os obstáculos que dificultam a continuidade da amamentação (Cafer, 2022; Camacho; Pontes, 2022).

A terapia com laser de baixa potência é empregada no tratamento de lesões mamilares, como rachaduras, fissuras e escoriações. Além de aliviar a dor relacionada à amamentação, essa técnica auxilia na cicatrização. A reparação tecidual mais rápida e eficaz promovida pelo laser se deve aos seus efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e regenerativos, bem como à estimulação da proliferação de fibroblastos, osteoblastos e células epiteliais, além de aumentar a síntese de colágeno, que é essencial para uma cicatrização adequada (Bandeira *et al.*, 2021;).

Pesquisas apontam que até 50% das mulheres que amamentam sofrem com fissuras nos mamilos, enquanto a mastite pode afetar cerca de 10% a 20% das lactantes. A terapia a laser tem demonstrado eficácia em aliviar a dor e acelerar a cicatrização em diversas populações. Além disso, surge como uma opção promissora e eficaz para o manejo das complicações relacionadas à amamentação, especialmente no tratamento de fissuras nos mamilos e mastite. É crucial que os profissionais de saúde estejam capacitados para orientar as mães sobre as melhores práticas de amamentação e considerem a terapia a laser como parte do plano de tratamento quando necessário (Cafer, 2022).

O uso da auriculoterapia pode aumentar a produção de leite, acelerar a cicatrização, aliviar a dor em casos de fissura mamária e ajudar em outros problemas que dificultam a amamentação. Além disso, essa prática pode liberar ocitocina, hormônio que, além de influenciar na ejeção do leite, tem efeito ansiolítico e analgésico, atuando tanto fisiológica quanto emocionalmente no processo de produção do leite (Sampaio *et al.*, 2022).

Diante disso, é necessário saber de que maneira as práticas integrativas como a auriculoterapia e laserterapia podem contribuir para a resolução de problemas comuns na amamentação, como dor mamária e fissuras nos mamilos, em comparação com métodos tradicionais? Sabendo que a auriculoterapia pode reduzir a dor e o desconforto nos mamilos, facilitando a amamentação, já a laserterapia pode acelerar a cicatrização de fissuras nos mamilos, promovendo uma amamentação mais eficiente. A combinação dessas práticas pode ter um efeito sinérgico, melhorando a amamentação mais do que qualquer uma das terapias isoladamente.

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as implicações da dor mamilar durante a amamentação e objetivos específicos: investigar o efeito da laserterapia na diminuição da dor e na cicatrização de mastite em mães lactantes e avaliar a eficácia da auriculoterapia na promoção do aumento da produção de leite em mães durante o período de amamentação.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa de literatura, com abordagem qualitativa e caráter descritivo exploratório, é uma pesquisa secundária que utiliza fontes de outros autores para oferecer uma fundamentação teórica, seu objetivo é construir uma base teórica sólida a partir da literatura existente para apoiar uma pesquisa específica, a pesquisa bibliográfica constitui uma abordagem fundamentada em fontes previamente publicadas, tais como livros e artigos científicos (Da Cruz, 2023).

Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no portal CAPES Periódicos. Foram empregados os seguintes descritores presentes no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “lactação”, “aleitamento materno”, “acupuntura”, “terapia a laser” e “auriculoterapia”, permitindo a avaliação da eficácia das intervenções no contexto proposto. A busca foi realizada em ambas bases de dados utilizando o operador booleano AND, com as combinações: ((ALEITAMENTO MATERNO AND ACUPUNTURA)), ((AURICULOTERAPIA AND LACTAÇÃO)) e ((ALEITAMENTO MATERNO AND TERAPIA A LASER)).

Os critérios de elegibilidade definidos foram: como critérios de inclusão a seleção de artigos publicados entre 2019 a 2024, nos idiomas inglês, português e espanhol, que apresentassem objetivos compatíveis com a pesquisa e assunto proposto. E como critérios de exclusão a disponibilidade, artigos duplicados, completude e leitura do texto. Durante a pesquisa em ambas bases de dados, foram encontrados o total de 81 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão a amostra foi reduzida para um total de 16 artigos, após os critérios de exclusão restaram 06 artigos que foram utilizados no presente estudo, conforme demonstrado na figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção do material do estudo

Fonte: Elaboração própria, 2024.

A análise dos dados encontrados foi realizada conforme Bardin (2016) através da análise de conteúdo com a pré-análise e escolha do objeto de estudo, levantamento dos dados e leitura inicial para familiarização com o conteúdo; o segundo passo com a exploração do conteúdo através de um agrupamento de categorias que representem temas ou conceitos mais amplos; posteriormente a terceira etapa envolve a interpretação dos dados com a análise em busca de

padrões e contextualização teórica e discutir suas implicações; por último ocorre a validação dos resultados com a comparação dos resultados a outros dados relevantes a fim de validar as conclusões da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os seis artigos escolhidos têm em comum a temática abordada sobre o uso da auriculoterapia e laserterapia como facilitadores na amamentação no período de 2021 a 2024. São estudos que atenderam os critérios de inclusão previamente estabelecidos, cinco foram realizados em regiões do Brasil e um no Egito. Durante as pesquisas foram encontrados resultados do tipo revisões integrativas e ensaios clínicos randomizados e controlados, publicados em revistas com fator de impacto científico, como *Online Braz. J. Nurs.*, *Rebec*, *Estima*, *Enfermagem em Foco*, *Lasers Med Sci*, *Secretária Municipal da Saúde SMS-SP*. Dessa maneira, observa-se que existem resultados significativos em relação ao assunto, corroborando para melhores estudos e resultados.

Para análise posterior procedeu-se a leitura e classificação de dados, utilizando-se um instrumento de coleta que possui as seguintes divisões: autor(es) e ano, título, tipo de estudo, periódico e principais resultados, com o objetivo de apresentar as principais ideias encontradas durante a pesquisa, conforme demonstrado no quadro 1.

Quadro 1: Amostra dos estudos selecionados

Autores(as) /Ano	Título	Tipo de Estudo	Periódico	Principais Resultados
Ferreira, 2021	Efeitos da auriculoterapia na amamentação: uma revisão integrativa	Revisão integrativa	Secretaria Municipal da Saúde - SMS-S	Os desfechos principais encontrados foram o aumento da produção de leite, o aumento da permanência da lactação materna e relaxamento. Os estudos incluídos demonstraram os efeitos positivos da aplicação da auriculoterapia no estímulo à amamentação.
Soares <i>et al.</i> , 2021	A aplicação da laserterapia no tratamento de traumas mamilares: revisão de literatura	Revisão integrativa	Online braz. j. nurs. (Online)	A partir da análise dos dados através da leitura dos artigos, obteve-se dois eixos temáticos denominados: “Uso da laserterapia no alívio da dor mamilar” e “Uso da laserterapia na cicatrização de fissuras mamilares”.

Cafer, 2022	Eficácia da acupuntura auricular na duração do aleitamento materno exclusivo: um estudo piloto randomizado	Ensaio clínico randomizado	Registro Brasileiros de Ensaios Clínicos (REBEC)	Esse relatório identifica que a acupuntura auricular tem evidência clínica no efeito protetivo do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e Aleitamento Materno Complementado (AMC).
Oliveira <i>et al.</i> , 2023	Utilização da Fotobiomodulação no Tratamento de Intercorrências Mamárias Pós-parto: Revisão Integrativa	Revisão integrativa	Estima (online)	A terapia com laser de baixa intensidade foi considerada eficaz para tratar lesões mamilares em lactantes com dor, oferecendo alívio e prolongando o aleitamento materno exclusivo.
Curan <i>et al.</i> , 2023	Laser de baixa potência na cicatrização e analgesia de lesões mamilares: ensaio clínico	Ensaio clínico, randomizado e controlado	Enferm. foco (Brasília)	Laser de baixa potência na cicatrização e analgesia de lesões mamilares: ensaio clínico
Elseody; Mohamed; Alsharnoubi, 2024	A fotobiomodulação pode ajudar mulheres lactantes e seus recém-nascidos?	Estudo comparativo randomizado-controlado	Lasers Med Sci	Os resultados apontaram que a fotobiomodulação foi mais eficaz na diminuição da dor no mamilo, inflamação e, subsequentemente, produção de leite e peso do bebê do que cremes anti-inflamatórios tópicos.

Fonte: Autoria própria, 2024.

3.1 IMPLICAÇÕES DA DOR MAMILAR NO PROCESSO DA AMAMENTAÇÃO

A dor é uma resposta sensorial provocada por um estímulo nocivo em resposta a uma lesão no corpo. Uma das queixas mais comuns das mulheres nas primeiras semanas do pós-parto é a dor nos mamilos. Um estudo com 60 puérperas que avaliaram a dor dos mamilos durante a mamada constatou que 23 delas relataram dor, sendo que 11 delas sofreram lesões nos mamilos, evidenciando-se que a dor nos mamilos está relacionada ao trauma mamilar. Esse desconforto contribui para interromper a AME até os seis meses de idade preconizado pelas organizações de saúde (Soares, 2021).

A maioria das mulheres experimentam algum nível de dor durante a amamentação, que pode variar de leve a intensa, podendo vir acompanhada de lesões nos mamilos. Além da dor que ameaça o aleitamento materno, o trauma também leva as mães a desenvolverem ansiedade, o que aumenta o risco de desenvolver mastite, dificultando a amamentação (Elseody; Mohamed;

Alsharnoubi, 2024; Soares, 2021).

Quando as lesões mamilares cicatrizam, em ambos os grupos de intervenção, a dor diminui significativamente para níveis leves ou até mesmo indolor após o início da terapêutica. Dessa forma, a fotobiomodulação com a laserterapia de baixa intensidade (LBI) é válido para o tratamento e alívio da dor mamilar, pois provoca reações anti inflamatórias, gerando analgesia, acelerando a cicatrização e a redução da dor (Curan *et al.*, 2023).

3.2 FOTOBIMODULAÇÃO NA CICATRIZAÇÃO DE FISSURAS MAMÁRIAS E NO TRATAMENTO DA DOR

A fotobiomodulação é um método inovador utilizado no tratamento da dor mamilar, pois atua como anti-inflamatório, aumenta a atividade biológica, estimula na produção de opióides endógenos, melhora na circulação sanguínea e realiza a regeneração do tecido com a aceleração do processo de cicatrização (Elseody; Mohamed; Alsharnoubi, 2024).

A cicatrização de um tecido ocorre após a perda da integridade da pele, onde terá a substituição de um tecido danificado por um tecido vivo, por meio da formação do processo de granulação a qual é rica em sangue, vasos e capilares. Estudos mostram que a utilização de LBI proporciona analgesia, cicatrização, estímulo de biomodulação dos tecidos e efeitos anti-inflamatórios desses tecidos que foram danificados, devido a luz espectral do vermelho ao infravermelho, estimulando a síntese de adenosina trifosfato (ATP). O laser vermelho é indicado para o processo de cicatrização, pois atua na camada mais superficial da pele, potencializando o processo cicatricial. Estudos mostram que o LBI utilizado em puérperas com fissuras mamilares foi completamente eficaz na cicatrização, progredindo para 100% da restauração do tecido (Oliveira *et al.*, 2023).

Fissuras mamárias não tratadas podem levar a várias complicações, incluindo dor extrema já que as fissuras persistentes podem causar desconforto significativo, dificultando ou impossibilitando a amamentação para a mãe, elas podem levar a sangramento dos mamilos, o que pode complicar ainda mais a amamentação e causar sofrimento para a mãe, a dor e trauma podem resultar em diminuição do fluxo de leite, pois as mães podem evitar amamentar devido ao desconforto, levando à produção insuficiente de leite, as fissuras podem aumentar o risco de infecções, como mastite, que é uma inflamação do tecido mamário que pode resultar em dor, inchaço e sintomas semelhantes aos da gripe e em casos graves, infecções não tratadas podem levar à formação de abscessos, o que pode exigir intervenção cirúrgica (Elseody; Mohamed;

Alsharnoubi, 2024).

Além de ser uma terapia não invasiva e proporcionar benefícios para cicatrização do tecido, o LBI também promove a elevação dos níveis de serotonina e endorfina, redução da prostaglandina e conseqüentemente redução da dor, e uma das explicações para o uso dos dispositivos luminosos é por ser um estímulo à microcirculação local e as alterações induzidas sobre as aferências nociceptivas e o sistema nervoso central. Ao ser administrado, ele funciona em vários sistemas orgânicos. Ao estimular o transporte e a oferta de oxigênio aos tecidos, o LBI estimula a vasodilatação sistêmica e a ativação da microcirculação, promovendo a troca gasosa e diminuindo a hipóxia nos tecidos (Oliveira *et al.*, 2023; Curan *et al.*, 2023).

Após os benefícios demonstrados pelos estudos, a aplicação da laserterapia como método de prevenção e tratamento de fissuras mamilares torna-se crucial, ajudando na manutenção da AME e a relação mãe-bebê (Soares *et al.*, 2021).

3.3 EFEITOS DA AURICULOTERAPIA NA AMAMENTAÇÃO

Para que as mulheres tomem a decisão de manter uma amamentação exclusiva, é necessário não só apoio psicológico como também conhecimentos visando a diminuição dos desconfortos que a prática da amamentação pode causar, sendo que a falta delas impacta negativamente o abandono dessa prática. Com isso, a descoberta de novos métodos que facilite e agregue nessa nova fase é de extrema importância (Ferreira, 2021).

A auriculoterapia é um recurso que deve ser utilizado para auxiliar no processo de amamentação até os seis meses de vida do bebê e juntamente com essa intervenção a utilização de educação em saúde para contribuir com o aconselhamento e manejo adequado dessa prática que é tão importante para saúde materno quanto para a saúde dos recém-nascidos (Ferreira, 2021).

Estudos recentes mostram que a acupuntura auricular pode ser uma aliada das mães no processo de amamentação, já que ela pode acalmar, diminuir o estresse e a ansiedade. Além das sementes utilizadas serem menos dolorosas e com menor risco de infecção, elas podem ser utilizadas de 3 a 4 vezes por dia em pontos estabelecidos em todos os estudos e levando em consideração a sensibilidade das pacientes (Cafer, 2022; Ferreira, 2021).

Com a utilização desse método os resultados foram satisfatórios, visto que em 15 dias as participantes do estudo que faziam uso da acupuntura auricular amamentavam em livre demanda, se sentiam mais seguras e capazes de amamentar, além de apresentar melhora nas condições

emocionais e fisiológicas maternas. E consequentemente, o aumento da produção de leite (Ferreira, 2021; Cafer, 2022).

CONCLUSÃO

Através deste estudo foi observado a importância do uso da técnica de auriculoterapia nas mulheres nesse período do AME e como contribuir de forma positiva tanto na amamentação como no sofrimento do âmbito da saúde mental, que reflete nesse período de amamentação. Diante disso, a indicação para o tratamento adequado é de relevância bem significativa pois a indicação da auriculoterapia principal na AME está no estímulo da produção do leite, além de contribuir de forma positiva nas tensões e em alguns fatores emocionais que reflete negativamente na produção láctea.

Acerca da aplicação de laserterapia, observa-se que os recursos terapêuticos contribuem de forma essencial na reparação das lesões mamilares, e no alívio das dores na AME, que traz um recurso positivo no tratamento. Desse modo, um dos tratamentos da fotobiomodulação tem um potencial significativo tanto na cicatrização, como no alívio das dores, que são umas das principais queixas nesse período de amamentação.

Observa-se que ambos os tratamentos são eficazes e trazem benefícios, e percebe-se que o profissional pode orientar e oferecer a melhor indicação que será de suma importância para a paciente. Uma boa indicação, traz melhorias para essa mulher no seu tratamento, para que não reflita nas intercorrências mamárias, e a equipe de enfermagem vem para contribuir positivamente na assistência, no cuidado e nas recomendações na prestação do seu serviço com seu paciente.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, A. K *et al.* A efetividade da laserterapia como tratamento de fissuras mamárias em púerperas na Cidade de Piripiri – PI. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e132101219520, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i12.19520>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

CAFER, J. R. **Eficácia da acupuntura auricular na duração do aleitamento materno exclusivo**: um estudo piloto randomizado. Juliana Stefanello-Marinho. 2022. Tese (Doutorado em Ciências)-Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo USP, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08032023-161140/publico/TeseJulianaCafer.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

CAMACHO, J. S. F *et al.* **As Práticas integrativas e complementares no auxílio ao aleitamento materno.** Universidade Federal Fluminense. Livros digitais, 2022. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/718657>. Acesso em: 09 ago. 2024.

CURAN, F. M. DA S *et al.* Laser de baixa potência na cicatrização e analgesia de lesões mamilares: ensaio clínico. **Enferm. foco.** Brasília, v. 14, p. 1–7, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2023.v14.e-202309>. Acesso em: 09 ago. 2024.

CRUZ, W. C. DA. Gestão de pessoas: Um estudo acerca do recrutamento e seleção de pessoal. **Revista OWL (OWL Journal)**, v. 1, n. 1, p. 14–29, 11 abr. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866065>. Acesso em: 16 ago. 2024.

ELSEODY, M. H. A. A.; MOHAMED, M. A. E.; ALSHARNOUBI, J. A fotobiomodulação pode ajudar mulheres lactantes e seus recém-nascidos? **Lasers Med Sci**, v. 39, n. 192, p. 192–192, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007%2Fs10103-024-04132-w>. Acesso em: 13 set. 2024.

FERREIRA, F. **Efeitos da auriculoterapia na amamentação:** uma revisão integrativa. Prof. Dr. Mário Sebastião Cabral. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Residência). Secretária Municipal de Saúde de São Paulo. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1552487>. Acesso em: 13 set. 2024.

OLIVEIRA, A. G. DE *et al.* Utilização da Fotobiomodulação no Tratamento de Intercorrências Mamárias Pós-parto: Revisão Integrativa. **Estima (Online)**, São Paulo, v. 21, p. e1329–e1329, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.30886/estima.v21.1329_PT. Acesso em: 13 set. 2024.

SOARES, B. K. P *et al.* A aplicação da laserterapia no tratamento de traumas mamilares: revisão de literatura. **Online braz. j. nurs. (Online)**, p. e20216508–e20216508, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20216508>. Acesso em: 13 set. 2024.